

THE RUSSIAN LANGUAGE AS A MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Shakhodat Turaevna Aslanova

Lecturer of the Russian Language educational Institution, 2025 Yangi Asr University, Republic of Uzbekistan

E- mail: shakhodat.aslanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18032033>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025

Accepted: 22nd December 2025

Online: 23rd December 2025

KEYWORDS

Methodology, communicative skills, national groups, Russian language, interactive methods, intercultural communication.

ABSTRACT

This article examines the role of the Russian language in intercultural communication in The context of globalization. Special attention is paid to linguistic and sociocultural factors. Influencing the effectiveness of intercultural interaction. The paper highlights methodological approaches to teaching the Russian language to students of national groups and analyzes turrical communicative difficulties that arise in the process of learning Russian as a foreign language. The article concludes that intercultural communication plays a significant role in the formation of a modern linguistic personality.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Шахадат Тураевна Асланова

Преподаватель русского языка, учебное заведение, г. 2025. Янги Аср, Республика Узбекистан

E-mail: shakhodat.aslanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18032033>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025

Accepted: 22nd December 2025

Online: 23rd December 2025

KEYWORDS

Методика, коммуникативные навыки, национальные группы, русский язык, интерактивные методы, межкультурная коммуникация.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается роль русского языка в межкультурной коммуникации в условиях глобализации. Особое внимание уделяется языковым и социокультурным факторам, влияющим на успешность межкультурного взаимодействия. Освещаются методические подходы к обучению русскому языку студентов национальных групп, а также анализируются типичные коммуникативные трудности, возникающие в процессе изучения языка как иностранного. Делается вывод о значимости межкультурном общении в формировании современной языковой личности.

Введение. Современные процессы глобализации привели к расширению контактов между представителями различных культур. В таких условиях возрастает значение межкультурной коммуникации, обеспечивающей взаимопонимание, эффективное взаимодействие и культурный обмен. Русский язык, будучи одним из мировых языков, служит важным фактором межкультурного диалога. Его изучение приобретает важную актуальность для студентов национальных групп, обучающихся в русскоязычных образовательных учреждениях. Обучение русскому языку как средству межкультурной коммуникации предполагает не только формирование языковых компетенций, но и развитие социокультурной осведомлённости, способности понимать и демонстрировать явления иной культуры.

Язык и культура: теоретические основы взаимодействия

Взаимосвязь культуры и языка является фундаментальной. Язык выступает не только средством общения, но и инструментом концептуализации окружающего мира. Через язык передаются культурные ценности, нормы поведения, традиции и социальные установки. Изучение русского языка как иностранного требует понимания специфики русской культурной традиции, включая особенности речевого этикета, коммуникативного поведения, ментальных моделей и ценностей русскоязычного общества.

Особую сложность для иностранных студентов представляет интерпретация культурно маркированных единиц: фразеологизмов, реалий, пословиц, метафор. Они несут в себе культурно значимую информацию и требуют глубокого анализа. Например, русские формы обращения, выражения благодарности и извинений, коммуникативные ритуалы отличаются от аналогичных норм в других культурах. Непонимание этих нюансов может приводить к коммуникативным сбоям.

Коммуникативная и межкультурная компетенции

Межкультурная коммуникация предполагает наличие у обучающегося комплекса компетенций, включающих:

- языковую компетенцию — владение нормами русского языка;
- социолингвистическую компетенцию — способность выбирать адекватные речевые средства;
- дискурсивную компетенцию — умение строить связное высказывание в различных ситуациях общения;
- межкультурную компетенцию — понимание культурных различий, толерантность, готовность к диалогу.

Межкультурная компетенция является методом объединения различных элементов и включает обработку информации, эмоциональные и внешние проявления личности. Она формируется в процессе изучения языка и общения с представителями другой культуры. В обучение должны быть включены элементы культурологии, этнолингвистики, межкультурной психологии.

Особенности русской коммуникативной культуры.

Русская коммуникативная культура характеризуется рядом специфических черт, которые необходимо учитывать при обучении студентов национальных групп. Среди них:

1. Высокий уровень ключевого фактора, а значит свойства речи, фраз и высказываний. Русская речь часто опирается на невербальные сигналы, подтекст, интонацию.

2. Выразительность, ясность и эмоциональность речи. В русской культуре допускаются более свободные проявления эмоций.

3. Значимость этикетных формул: обращений, приветствий, форм благодарности.

4. Широкое использование косвенных речевых актов, намеков, метафор.

Для иностранцев это может быть непривычно, поэтому важна практика реальных ситуаций общения, просмотр и анализ подлинных, оригинальных материалов, созданные носителями языка, (фильмы, песни, газеты, меню, вывески и видеоматериалы и др.) участие в диалогах и ролевых играх.

Трудности межкультурной коммуникации у студентов национальных групп:

- Изучающие русский язык часто сталкиваются со следующими проблемами:
- Последствия влияния родного языка, приводящая к ошибкам в грамматике и произношении;

- Неумение распознавать скрытые смыслы и культурные логические операции для образования сложных высказываний;

- различия в восприятии дистанции общения, допустимого уровня эмоциональности;

- отсутствие знаний о культурных традициях русскоязычного общества.

Эти трудности негативно влияют на успешность коммуникации. Для их устранения необходима специально разработанная методика обучения межкультурным аспектам русского языка.

Методические подходы к обучению:

Современная методика преподавания русского языка как иностранного предлагает следующие эффективные подходы:

1. Коммуникативный метод — ориентация на использование языка в реальных ситуациях.

2. Культурологический подход — включение элементов культуры в процесс обучения.

3. Метод проектов — выполнение студентами исследовательских и творческих работ.

4. Сравнительно-сопоставительный анализ — выявление сходств и различий между культурами.

Эффективными инструментами являются мультимедийные материалы, фильмы, интервью, аутентичные диалоги, которые позволяют студентам погружаться в русскую коммуникативную среду.

Заключение:

Русский язык как средство межкультурной коммуникации играет ключевую роль в формировании современной языковой личности. Он способствует развитию навыков межкультурного взаимодействия, расширяет кругозор, формирует толерантность и уважение к культурному разнообразию. Для успешного обучения студентов национальных групп необходимо сочетать лингвистическую подготовку с культурологической компонентой, развивать коммуникативные стратегии и межкультурную компетенцию. В условиях глобализации эта задача становится особенно значимой.

References:

1. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация.
2. Жукова Н. А. Русский язык в контексте межкультурного взаимодействия.
3. Савицкая Т. А. Русская коммуникативная культура и её особенности.
4. Красных В. В. Этническая психолингвистика и культурные концепты.
5. Барышников Н. В. Межкультурная коммуникация и методика преподавания иностранных языков.